

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

**Θωμάς Αλεξανδρίδης^{1*}, Γεώργιος Οβάκογλου¹, Δημήτριος Κασαμπαλής¹, Ines Cherif¹,
Δημήτριος Μόσχου¹, Ξανθούλα Ειρήνη Πανταζή¹, Αφροδίτη Αλεξάνδρα Ταμουρίδου¹,
Ελένη Κατράγκου², Μαρία Χαρά Καρυπιδού², Στέργιος Κάρτσιος², Ιωάννης
Πυθαρούλης², Στυλιανός Κωτσόπουλος³, Giovanni Laneve⁴, Roberto Luciani⁴, Sixto
Herrera Garcia⁵, Grigory Nikulin⁶, Νικόλαος Συλλαίος¹, Juan Suarez Beltran⁷**

¹Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη 54124,
Ελλάδα, thalex@agro.auth.gr, georobak@hotmail.com, dkasampa@agro.auth.gr,
icherif@yahoo.com, dmoshou@agro.auth.gr

²Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωλογίας, Τμήμα Μετεωρολογίας και
Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη 54124, Ελλάδα, katragou@auth.gr, karypidou@geo.auth.gr,
kartsios@geo.auth.gr, pyth@geo.auth.gr

³DRAXIS Περιβαλλοντική, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, skotsop@draxis.gr

⁴Scuola di ingegneria Aerospaziale – Sapienza Università di Roma, Italy,
giovanni.laneve@uniroma1.it

⁵Meteorology Group, Dpto. de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación,
Universidad de Cantabria, Santander, Avda. de los Castros, s/n, 39005, Spain,
sixto.herrera@unican.es

⁶Swedish Hydrological and Meteorological Institute, SE-60176, Norrköping, Sweden,
grigory.nikulin@smhi.se

⁷GMV Aerospace and Defence S.A.U., Remote Sensing Services and Exploitation Platforms
Division. Isaac Newton 11 (PTM), E-28760 Tres Cantos, Spain, jsuarez@gmv.com

Περίληψη

Δεδομένα παρατήρησης Γης χρησιμοποιούνται συστηματικά για την παρακολούθηση και την ανίχνευση διαταραχών στην ανάπτυξη των φυτών που οφείλονται σε υδατική καταπόνηση, καιρικές συνθήκες, ξηρασία ή παράσιτα. Ειδικά στην Αφρική, όπου η πλειονότητα των παραγωγών είναι ευάλωτοι σε αυτές τις απειλές, τα δεδομένα παρατήρησης Γης μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη στήριξη πολιτικών και λήψης αποφάσεων στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας. Το χρηματοδοτούμενο από το Horizon 2020, πρόγραμμα AfriCultuReS "Ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας στα αφρικανικά

γεωργικά συστήματα με την υποστήριξη της τηλεπισκόπησης" (2017-2021) αξιοποιεί τα παραπάνω δεδομένα για να συμβάλει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα γεωργικής παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την Αφρική, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την λήψη αποφάσεων στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας στην Αφρική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την τρέχουσα πρόοδο στον σχεδιασμό και τη διανομή των υπηρεσιών ΕΟ στο πλαίσιο του προγράμματος AfriCultuReS και πώς αναμένεται να στηρίξουν την λήψη αποφάσεων για την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική. Οι σχεδιασμένες υπηρεσίες καλύπτουν τις απαιτήσεις των χρηστών στους τομείς του τοπίου, των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, των υδάτων, της μετεωρολογίας και της κλιματικής αλλαγής.

Λέξεις-κλειδιά: Επισιτιστική ασφάλεια, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ξηρασία, μετεωρολογία, παρακολούθηση υδάτων

Εισαγωγή

Οι πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των καλλιεργειών, την κατάσταση της βλάστησης και την περιβαλλοντική κατάσταση σε κάθε δεδομένη στιγμή είναι απαραίτητες για τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την επισιτιστική ασφάλεια, δεδομένου ότι παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο Horizon2020 "AfriCultuReS: Βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας στα αφρικανικά γεωργικά συστήματα με τη στήριξη της τηλεπισκόπησης" χρησιμοποιεί δεδομένα βασισμένα στην παρατήρηση της Γης για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος γεωργικής παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την Αφρική, που θα στηρίζει τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού (co-design), η ανάπτυξη των υπηρεσιών του AfriCultuReS επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με την περιγραφή των γεωργικών συστημάτων και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών που αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της αφρικανικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και τους σημαντικότερους γεωργικούς κινδύνους στις αφρικανικές χώρες. Οι υπηρεσίες θα παρουσιαστούν και θα επικυρωθούν για πρώτη φορά σε πιλοτικές χώρες και σε συγκεκριμένες περιοχές μελέτης (βλ. Παράγραφο 2.1), ώστε να επεκταθούν περαιτέρω σε όλη την αφρικανική ήπειρο.

Οι υπηρεσίες καλλιεργειών παρέχονται από διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα έγκαιρης προειδοποίησης και προγραμματισμού όπως το FEWS NET, το FAO GIEWS και το GEOGLAM, όπου δημοσιεύονται διεθνή δελτία / εκθέσεις με πληροφορίες σχετικές με την αγροτική παραγωγή, καθώς και προειδοποιήσεις σχετικές με την επισιτιστική ασφάλεια. Για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων προειδοποίησης, απαιτούνται πληροφορίες σχετικές με το στρες των καλλιεργειών και την ανάπτυξη των φυτών, καθώς επίσης πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ γεωργικής και μη γεωργικής βλάστησης και η απόδοση των καλλιεργειών πρέπει να υπολογιστεί ως πρόβλεψη για συγκεκριμένους τύπους καλλιέργειας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάλυση χρονοσειρών από δεδομένα του δείκτη βλάστησης κανονικοποιημένης διαφοράς (NDVI) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση της καλλιέργειας και να αποδώσει τα στάδια ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι διακυμάνσεις στις τιμές NDVI χαμηλής και μέσης ανάλυσης και ο δείκτης κατάστασης βλάστησης (VCI) είναι τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιούνται συνήθως σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Επίσης, χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα καλλιέργειας σε επίπεδο αγροτεμαχίου που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των καλλιεργειών και την παραγωγή βιομάζας.

Η παραγωγή τροφίμων επηρεάζει τους υδάτινους πόρους με τρεις τρόπους, α) μέσω της χρήσης νερού για άρδευση, β) μέσω μεταβολής χρήσεων Γης και γ) μέσω αλλαγών στη διαχείριση των υδάτινων πόρων λόγω αλλαγών στη διαχείριση της χρήσης Γης (Deutsch et al., 2010). Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων, εκτός από την άμεση κατανάλωση υδάτινων πόρων ως πόσιμο νερό, το νερό συνδέεται και έμμεσα με τα ζωικά προϊόντα με τη μορφή βοσκής και ζωοτροφών που καταναλώνονται από τα ζώα. Επομένως, το χαρακτηριστικό αυτό θεωρείται ότι πολλαπλασιάζει τη συνολική κατανάλωση νερού και στην πραγματικότητα αποτελεί την πλειοψηφία του νερού που χρησιμοποιείται για ζωικά προϊόντα (Steinfeld et al., 2006).

Οι ξηρασίες είναι η πιο φυσική καταστροφή με τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις στον κόσμο. Στην υποσαχάρια Αφρική, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20% των φυσικών καταστροφών και άνω του 80% του πληγέντος πληθυσμού (UNISDR, 2009). Οι ξηρασίες είναι φυσικό φαινόμενο του τοπικού κλίματος, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη έλλειψη επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί επίσης να επιδεινώσει την ξηρασία. Λόγω των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της, έχουν προταθεί πολυάριθμοι ειδικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση της ξηρασίας (Keyantash and Dracup, 2002).

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του τεχνικού σχεδιασμού των χωρικών προϊόντων για παραμέτρους καλλιέργειας, νερού και ξηρασίας, με τη χρήση μετεωρολογικών, κλιματολογικών και δεδομένων παρατήρησης Γης.

1. Ανάπτυξη των Υπηρεσιών

1.1.Περιοχές Μελέτης

Η στόχευση του προγράμματος AfriCultuReS είναι σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, καλύπτοντας διάφορες αγροκλιματικές ζώνες: Βόρεια Αφρική, Σαχέλ, Κόλπος της Γουινέας, Μεγάλο Κέρασ της Αφρικής, Δυτικό Ακρωτήριο, Ισημερινή και Κεντρική Αφρική και Νότια Αφρική. Οκτώ αφρικανικές χώρες επιλέχθηκαν ως πιλότοι για να αντικατοπτρίζουν την ποικιλία του κλίματος, των οικοσυστημάτων και των συνθηκών καλλιέργειας στην Αφρική: Τυνησία, Νίγηρας, Γκάνα, Αιθιοπία, Κένυα, Ρουάντα, Μοζαμβίκη και Νότια Αφρική.

1.2.Υπηρεσίες καλλιέργειας

Οι υπηρεσίες καλλιέργειας του AfriCultuReS περιλαμβάνουν μάσκες και ημερολόγιο καλλιεργειών, τη φαινολογία και την κατάσταση καλλιέργειας, την απόδοση καλλιέργειας και την έγκαιρη προειδοποίηση. Ο ορισμός ορισμένων από αυτές τις υπηρεσίες αναλύεται παρακάτω.

Τα φαινολογικά προφίλ των καλλιεργειών, τα οποία αξιολογήθηκαν μέσω της προβολής διαχρονικών δεδομένων NDVI σε συγκεκριμένη τοποθεσία, χρησιμοποιήθηκαν μετά από εφαρμογή παρεμβολής και εξομάλυνσης (spline). Στη συνέχεια, η φαινολογική λειτουργία αναλύθηκε για να ανακτήσει τις φαινολογικές μετρήσεις για κάθε εικονοστοιχείο. Η ανάπτυξη της βλάστησης περιγράφεται από τα ακόλουθα φαινολογικά στάδια:

- 1) έναρξη της Εποχής (SOS) ή έναρξη της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας,
 - 2) τέλος της περιόδου (EOS), ή τέλος της περιόδου γήρανσης,
 - 3) από τη μέγιστη τιμή του NDVI και
 - 4) από την περίοδο νάρκης, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από φωτοσυνθετική δραστηριότητα και σχετίζεται με την προετοιμασία του εδάφους ή τις πρακτικές αποκατάστασης του εδάφους.
- Οι ημερομηνίες έναρξης των φαινολογικών σταδίων εκτιμώνται μέσω μεταβολής των τιμών NDVI όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

Η υπηρεσία εκτίμησης κατάστασης καλλιέργειας σε χαμηλή χωρική ανάλυση παρέχεται από τον δείκτη κατάστασης βλάστησης (VCI), προϊόν της υπηρεσίας Copernicus Global Land Service (<https://land.copernicus.eu/global/>). Ο VCI συγκρίνει τις τρέχουσες τιμές του NDVI με

το εύρος τιμών που παρατηρήθηκε κατά την ίδια περίοδο τα προηγούμενα έτη. Χάρτες χωρικής ανάλυσης 1 χλμ. θα παράγονται κάθε 10 ημέρες για όλη την Αφρική. Θα χρησιμοποιηθούν τρεις κατηγορίες VCI που προτείνονται από τους Qian και άλλοι, (Qian et al., 2016):

- 0,7-1: κανονική κατάσταση βλάστησης,
- 0,5-0,7: μέτρια κατάσταση βλάστησης,
- 0,3-0,5: κακή ανάπτυξη βλάστησης, <0,3 εξαιρετικά κακή κατάσταση ανάπτυξης).

Εικόνα 36. Βασικές παράμετροι της φαινολογικής ανάπτυξης

1.3.Υδρολογικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το νερό καλύπτουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων των υδάτων, καθώς και με τη χαρτογράφηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων (WB). Η χαρτογράφηση των WB θα πραγματοποιηθεί σε χαμηλή (> 1 χλμ.) και σε μέτρια ανάλυση (100μ - 1 χλμ.). Θα παρέχεται με τη χρήση δεδομένων της υπηρεσίας Copernicus Land Services. Για την χαρτογράφηση των WB σε υψηλή χωρική ανάλυση, θα χρονομετρηθούν τα δεδομένα Sentinel-1 μαζί με τεχνικές ασαφούς λογικής (fuzzy logic) κάθε 10 ημέρες, προκειμένου να ανιχνευθούν αυτόματα οι περιοχές που καλύπτονται από νερό κατά τη διάρκεια του έτους, παρέχοντας ταυτόχρονα την μέγιστη και ελάχιστη έκταση της επιφάνειας του νερού και της εποχικής δυναμικής του.

1.4.Υπηρεσίες ξηρασίας

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηρασίας βασίζονται επί του παρόντος στην ανάλυση πλήθους δεικτών μετεωρολογικής ξηρασίας, και εξαρτώνται από διάφορες μετεωρολογικές παραμέτρους (π.χ. βροχόπτωση ή θερμοκρασία) και άλλα γεωχωρικά δεδομένα (π.χ. υγρασία του εδάφους). Μεταξύ των δεικτών, ο δείκτης τυπικής κατακρήμνισης (McKee et al., 1993), ο Δείκτης Βαρύτητας της Ξηρασίας Palmer (PDSI) (Palmer, 1965) και ο Τυποποιημένος Δείκτης Βροχόπτωσης-Εξατμισοδιαπνοής (SPEI) (Vicente-Serrano et al., 2010), αποτελούν την τρέχουσα αναφορά σε ευρωπαϊκή κλίμακα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της μετεωρολογικής ξηρασίας. Επιπλέον, οι δείκτες που βασίζονται στην εδαφική υγρασία, όπως η ανωμαλία της υγρασίας του εδάφους (SMA) που περιλαμβάνεται ως προϊόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρατήρησης Ξηρασίας του Copernicus, μεταξύ άλλων εθνικών υπηρεσιών για το κλίμα, χαρακτηρίζουν το στρες των φυτών και την ένταση και τη διάρκεια της αγροτικής ξηρασίας.

Η υπηρεσία AfriCultuReS Climdex θα ενσωματώσει τους προαναφερθέντες δείκτες, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του κλίματος Climate4R (Iturbide et al., 2019) για την εκτίμηση των δεικτών στις χώρες-πilotους του προγράμματος και σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες (π.χ. εποχιακές προβλέψεις, προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή) από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα δεδομένα του Copernicus. Ως αποτέλεσμα, θα παράγονται διαφορετικά προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και τις χρονικές περιόδους ενδιαφέροντος.

Αποτελέσματα και Συζήτηση

Ο χάρτης του VCI στις 21/11/2018 παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Οι περιοχές με κόκκινο χρώμα υποδεικνύουν εξαιρετικά φτωχή κατάσταση της βλάστησης, ενώ με πορτοκαλί και κίτρινο επισημαίνεται η φτωχή και μέτρια κατάσταση της βλάστησης αντίστοιχα. Οι περιοχές με φτωχές και εξαιρετικά κακές συνθήκες επικεντρώνονται στη νότια Αφρική, τη ζώνη Sahel και σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής Αφρικής. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην καθυστερημένη έναρξη της περιόδου βροχοπτώσεων, όπως αναφέρεται και στο ενημερωτικό δελτίο έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση των καλλιεργειών της GEOGLAM στη νότια και ανατολική Αφρική.

Εικόνα Error! No sequence specified.. Χάρτης VCI σε χαμηλή ανάλυση για την Αφρική

Μία προεπισκόπηση της υπηρεσίας χαρτογράφησης WB σε μεσαία χωρική ανάλυση (300 m) στις 11/12/2018 παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. Τα μόνιμα υδάτινα σώματα (π.χ. θάλασσα, λίμνες κλπ.) αναπαρίστανται με σκούρο μπλε χρώμα, ενώ μη-μόνιμα υδάτινα σώματα επισημαίνονται με ανοιχτό μπλε χρώμα. Οι περιοχές χωρίς παρουσία νερού επισημαίνονται με καφέ χρώμα και το γκρι χρώμα αντιπροσωπεύει περιοχές χωρίς διαθεσιμότητα δεδομένων.

Εικόνα 37. Χάρτης WB σε χαμηλή ανάλυση πάνω από την Αφρική

Στο πλαίσιο του AfriCultuReS, εκτιμάται ότι αρκετοί δείκτες μετεωρολογικής και γεωργικής ξηρασίας θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ξηρασίας, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα παρατήρησης Γης και τα προϊόντα των μοντέλων

αριθμητικών δεδομένων που διατίθενται από τις ατμοσφαιρικές υπηρεσίες του AfriCultuReS. Σε αυτά, περιλαμβάνονται μετεωρολογικές προβλέψεις (Εικόνα 4), εποχιακές προβλέψεις και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το κλίμα.

Εικόνα 38. Μετεωρολογικό προϊόν ημερήσιας βροχόπτωσης (σε χιλιοστά) του AfriCultuReS βασισμένο στο μοντέλο NCEP/GFS ($0.25^\circ \times 0.25^\circ$) για την Αφρική. Οι γεωγραφικές θέσεις των χωρών πιλότων του AfriCultuReS επισημαίνονται με έντονες μαύρες οριογραμμές

Συμπεράσματα

Οι παραπάνω υπηρεσίες, μαζί με άλλες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του AfriCultuReS αναμένεται να ενισχύσουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις απειλές κατά της επισιτιστικής ασφάλειας στην Αφρική. Για παράδειγμα, τα προϊόντα καλλιεργειών θα τροφοδοτήσουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την χαμηλή απόδοση καλλιεργειών. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους θα βοηθήσουν στην αναγνώριση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, καθώς και στην αναγνώριση της διαθεσιμότητας και της χρήσης/κατάχρησης νερού. Η πρόβλεψη της ξηρασίας θα βοηθήσει στο σχεδιασμό και την άμβλυνση των επιπτώσεών της. Στη φάση επικύρωσης των υπηρεσιών από τους χρήστες, οι υπηρεσίες αναμένεται να βελτιωθούν και να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ενέργειες για την παροχή τους σε επιχειρησιακή βάση.

DESIGNING SERVICES TO ENHANCE FOOD SECURITY IN AFRICA

**Thomas Alexandridis^{1*}, Georgios Ovakoglou¹, Dimitrios Kasampalis¹, Ines Cherif¹,
Dimitrios Moshou¹, Xanthoula Eirini Pantazi¹, Afroditi Alexandra Tamouridou¹, Eleni
Katragkou², Maria Chara Karypidou², Stergios Kartsios², Ioannis Pytharoulis²,
Stylianos Kotsopoulos³, Giovanni Laneve⁴, Roberto Luciani⁴, Sixto Herrera Garcia⁵,
Grigory Nikulin⁶, Juan Suarez Beltran⁷**

¹Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), School of Agriculture, Thessaloniki 54124,
Greece

²Department of Meteorology and Climatology, School of Geology, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece

³DRAXIS Environmental, Thessaloniki, Greece

⁴Scuola di ingegneria Aerospaziale – Sapienza Università di Roma, Italy

⁵Meteorology Group, Dpto. de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación,

⁶Universidad de Cantabria, Santander, Avda. de los Castros, s/n, 39005, Spain,

⁷Swedish Hydrological and Meteorological Institute, SE-60176, Norrköping, Sweden
GMV Aerospace and Defence S.A.U., Remote Sensing Services and Exploitation Platforms
Division. Isaac Newton 11 (PTM), E-28760 Tres Cantos, Spain

Abstract

Earth observation data are systematically used to monitor and detect disturbances in the growth of plants due to water stress, weather, drought or pests. Especially in Africa, where the majority of farmers are vulnerable to these threats, Earth observation data can provide valuable information to support policies and decision making in the sector of food security. The Horizon 2020-funded AfriCultuReS project "Enhancing Food Security in African Agricultural Systems with the Support of Remote Sensing" (2017-2021) leverages the above data to contribute to an integrated agricultural monitoring and early warning system for Africa, to be used to support food security decision-making in Africa. The aim of this work is to present the current progress in the design and distribution of EO services under the AfriCultuReS program and how they are expected to support food safety decisions in Africa. Designed services cover the requirements of users in the areas of land, crops, livestock, water, meteorology and climate change.

Ευχαριστίες

Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης "AfriCultuReS - Ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας στα γεωργικά συστήματα της Αφρικής με την υποστήριξη της τηλεπισκόπησης" στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαισίου χρηματοδότησης με αριθμό 774652.

Βιβλιογραφία

- DEUTSCH, L., FALKENMARK, M., GORDON, L., ROCKSTRÖM, J., FOLKE, C., STEINFELD, H., MOONEY, H., SCHNEIDER, F. & NEVILLE, L. 2010. Water-mediated ecological consequences of intensification and expansion of livestock production. *Livestock in a Changing Landscape: Drivers, Consequences and Responses*, H. Steinfeld, H. Mooney, F. Schneider, L. Neville, Eds.(Island Press, 2010), 1, 97-111.
- ITURBIDE, M., BEDIA, J., HERRERA, S., BAÑO-MEDINA, J., FERNÁNDEZ, J., FRÍAS, M. D., MANZANAS, R., SAN-MARTÍN, D., CIMADEVILLA, E. & COFIÑO, A. S. 2019. The R-based climate4R open framework for reproducible climate data access and post-processing. *Environmental modelling & software*, 111, 42-54.
- KEYANTASH, J. & DRACUP, J. A. 2002. The quantification of drought: an evaluation of drought indices. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 83, 1167-1180.
- MCKEE, T. B., DOESKEN, N. J. & KLEIST, J. The relationship of drought frequency and duration to time scales. *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*, 1993. American Meteorological Society Boston, MA, 179-183.
- PALMER, W. C. 1965. Meteorological drought, Research paper no. 45. *US Weather Bureau, Washington, DC*, 58.
- QIAN, X., LIANG, L., SHEN, Q., SUN, Q., ZHANG, L., LIU, Z., ZHAO, S. & QIN, Z. 2016. Drought trends based on the VCI and its correlation with climate factors in the agricultural areas of China from 1982 to 2010. *Environmental monitoring and assessment*, 188, 639.
- STEINFELD, H., GERBER, P., WASSENAAR, T., CASTEL, V., ROSALES, M., ROSALES, M. & DE HAAN, C. 2006. *Livestock's long shadow: environmental issues and options*, Food & Agriculture Org.
- UNISDR 2009. Drought risk reduction framework and practices: Contributing to the implementation of the Hyogo framework for action. United Nations Secretariat of the International Strategy for Disaster

VICENTE-SERRANO, S. M., BEGUERÍA, S. & LÓPEZ-MORENO, J. I. 2010. A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index. *Journal of climate*, 23, 1696-1718.